

Organización del Backend y Rendimiento en Procesadores RISC-V Fuera de Orden

Esther Alonso¹, Pablo Abad¹, Pablo Prieto¹ y Valentín Puente¹

Resumen—

La función principal del *backend* es planificar las instrucciones del *frontend* sobre los recursos de ejecución, preservando la semántica secuencial. Optimizar este proceso es clave en arquitecturas superescalares fuera de orden, pues exige gestionar compromisos en la lógica de *issue* y en la organización de las unidades funcionales.

Los procesadores RISC-V recientes de altas prestaciones tienden a adoptar *backends* distribuidos, con múltiples puertos de ejecución, cada uno con cola de *issue* privada y planificador propio. Este enfoque contrasta con diseños convencionales basados en planificación unificada o parcialmente compartida entre puertos. Motivado por esta divergencia, este trabajo analiza el impacto en rendimiento del alcance de planificación y de la organización de recursos de ejecución. Se evalúan tres organizaciones de *backend*: (i) una cola de *issue* unificada con planificador global, como cota superior idealizada de rendimiento; (ii) una organización completamente distribuida con planificación por puerto; y (iii) un *backend* replicado y segmentado en clústeres homogéneos, cada uno con cola de *issue* independiente y un conjunto completo de unidades funcionales. Mediante simulación sobre suites representativas de *benchmarks*, se explora el espacio de diseño bajo supuestos ideales y latencias realistas.

Los resultados muestran que, aunque la planificación unificada puede aportar hasta un 20 % de mejora frente a colas distribuidas si tienen latencias equivalentes, esta ventaja es muy sensible al retardo de planificación y casi desaparece al añadir un ciclo al bucle de *wakeup-select*. En contraste, los *backends* replicados muestran competitividad robusta: igualan a los diseños distribuidos con menos puertos de ejecución y se mantienen dentro de una degradación del 5-10 % incluso con penalizaciones conservadoras. Estos hallazgos sugieren que la replicación del *backend* es una alternativa viable y debería considerarse junto con organizaciones distribuidas convencionales en microarquitecturas RISC-V.

Palabras clave— RISC-V, Arquitectura Fuera de Orden, Planificación de Instrucciones.

I. INTRODUCCIÓN

TRAS el fin del escalado de frecuencia hace aproximadamente dos décadas, la evolución de los procesadores de propósito general se orientó a arquitecturas *multicore*. No obstante, su aprovechamiento efectivo ha sido limitado por la complejidad creciente del *software* y la dificultad de explotar paralelismo a nivel de aplicación. En consecuencia, el paralelismo a nivel de instrucción (ILP) sigue siendo fundamental para el rendimiento y central en el diseño de microarquitecturas de altas prestaciones.

El auge del *hardware* abierto ha potenciado el interés en este ámbito, con RISC-V [1] como máximo exponente, impulsando un entorno que favorece la experimentación arquitectónica y la transferen-

cia tecnológica entre la academia y la industria. Pese a su reciente introducción, el ecosistema RISC-V ha avanzado rápidamente y evoluciona hacia niveles de rendimiento equiparables a los de las arquitecturas comerciales establecidas. Además, su naturaleza abierta fomenta tanto la cooperación internacional en el diseño de arquitecturas de alta complejidad como la asimilación de metodologías de desarrollo ágiles, inspiradas en las prácticas de la ingeniería de *software* [2], [3].

Esta evolución se observa en procesadores superescalares RISC-V recientes de SiFive [4], Xuantie (Alibaba) [5] y proyectos abiertos como XiangShan [3]. En todos ellos, la complejidad microarquitectónica es comparable a la de *cores* de altas prestaciones de proveedores tradicionales como Intel y AMD. Estos procesadores incorporan *pipelines* fuera de orden agresivos (con 6-8 vías), predictores de saltos sofisticados (p.ej. TAGE-SC-L [6]), numerosos puertos de ejecución (12 o más) y soporte escalar y vectorial. En este contexto, el diseño del *backend* depende de unas pocas decisiones con alto impacto. Entre ellas, destacan la lógica de *issue* y la organización de las unidades funcionales (FU).

La lógica de *issue* explota el ILP en procesadores fuera de orden y suele incluir dos bloques: la *Issue Queue* (IQ), donde las instrucciones esperan operandos y recursos, y la lógica de planificación, que selecciona instrucciones listas para enviarlas a unidades funcionales libres. Estas estructuras suelen estar en el camino crítico [7], [8], [9], [10], por lo que el equilibrio complejidad-rendimiento es clave para maximizar IPC y frecuencia. Las unidades funcionales se agrupan en puertos de ejecución, cuyo número fija cuántas instrucciones puede emitir la lógica de *issue* por ciclo. Esta organización también limita la complejidad de la lógica de *scheduling*, las redes de *bypass/forwarding* y los puertos del banco de registros [7].

El análisis de implementaciones RISC-V de altas prestaciones muestra una tendencia hacia el diseño de *backends* distribuidos. Por ejemplo, la microarquitectura P870 [4] implementa 13 puertos de ejecución; cada uno recibe instrucciones desde una cola de *issue* independiente (10-12 entradas) y dispone de un planificador dedicado con alcance restringido. Con variaciones de implementación, el C930 de Xuantie [5] y el Kunminghu de XiangShan [3] siguen una organización similar. Dada la complejidad de la lógica de *wakeup* y *select* en planificadores modernos [9], [10] y su impacto en el camino crítico [7], este enfoque ofrece ventajas de escalabilidad y control de complejidad.

¹Dpto. de Ingeniería Informática y Electrónica, Universidad de Cantabria, e-mail: {alonsogae, abadp, prietop, vpuente}@unican.es

En contraste, proveedores consolidados como Intel y AMD parecen favorecer organizaciones de *backend* distintas en diseños recientes. La familia Zen de AMD ha evolucionado desde colas de *issue* distribuidas en generaciones tempranas [11] hacia un *backend* estructurado con tres colas dedicadas según el tipo de operación (enteros, memoria y punto flotante/vectorial), cada una con un planificador capaz de emitir múltiples instrucciones por ciclo en Zen 5 [12]. Arquitecturas recientes de Intel como Meteor Lake [13] y Lunar Lake [14] muestran una filosofía afín.

Más recientemente, Andes Technology introdujo su procesador RISC-V de altas prestaciones Cuzco [15], punto alternativo en este espacio de diseño. Aunque mantiene una cola de *issue* y un planificador por puerto, incrementa su funcionalidad. En particular, cada puerto replica el conjunto completo de operaciones de la ISA y reduce el número total de puertos.

La coexistencia de estas organizaciones de *backend*, desde diseños con planificación global hasta estructuras distribuidas o segmentadas con replicación, plantea preguntas sobre los compromisos arquitectónicos que guían su adopción. Aunque implementan la misma ISA, procesadores de distintos proveedores presentan organizaciones diferentes, lo que sugiere compromisos entre el tamaño de la ventana de planificación, la latencia del camino crítico y el coste de implementación.

Motivado por esta divergencia, este trabajo analiza cómo la organización del *backend* afecta al rendimiento de procesadores superescalares fuera de orden. Estudiamos el impacto del alcance de planificación y de la organización de recursos de ejecución en un conjunto representativo de aplicaciones. Primero, cuantificamos la distancia respecto a un *backend* idealizado con una única cola de *issue* unificada y alcance completo. Después, estimamos el coste de implementación modelando incrementos en la latencia de planificación asociados a mayor complejidad de estructuras centralizadas. Finalmente, evaluamos arquitecturas alternativas basadas en segmentación y replicación de recursos de ejecución, y situamos su rendimiento relativo bajo supuestos tanto ideales como más representativos.

Las principales contribuciones de este trabajo son las siguientes:

1. Una exploración del espacio de diseño del alcance de planificación en *backends* superescalares modernos, cuantificando la diferencia de rendimiento entre organizaciones de *issue* unificadas y distribuidas bajo supuestos ideales y sensibles a latencia.
2. Una evaluación de segmentos de *backend* completamente replicados como alternativa a organizaciones distribuidas por puerto, identificando cuándo la replicación iguala o supera diseños distribuidos con más vías de ejecución.
3. Un análisis de sensibilidad a la latencia de etapas críticas del *backend*, que demuestra que la ventaja de la planificación unificada es frágil

ante retardos adicionales en el mecanismo de *wakeup-select*, mientras las organizaciones replicadas muestran mayor robustez frente a variaciones moderadas en la latencia de *writeback*.

4. Un análisis arquitectónico de los compromisos del escalado de recursos de ejecución en *cores* RISC-V de altas prestaciones, destacando la replicación como vía viable junto a *backends* distribuidos.

II. BACKGROUND: BACKEND SUPERESCALAR

Dentro del *backend* del procesador, algunos componentes afectan de forma no lineal al rendimiento y a la complejidad. Esta sección se centra en dos: la lógica de *issue* y las estructuras de *writeback* y *forwarding*, responsables de la planificación dinámica, la propagación de resultados y la resolución de dependencias. Se analiza su organización, escalabilidad y compromisos de diseño.

A. Issue

La lógica de *issue* despacha instrucciones desde la *Issue Queue* hacia las unidades funcionales disponibles. En procesadores fuera de orden, este proceso es dinámico: las instrucciones se emiten cuando sus operandos están listos. Esta etapa se gobierna por dos mecanismos acoplados, *wakeup* y *select*. *Wakeup* detecta qué entradas de la IQ ya tienen operandos disponibles tras la finalización de instrucciones productoras; *select* elige cuáles se emiten en el ciclo actual según la disponibilidad de recursos y política de planificación.

La literatura describe dos esquemas dominantes para implementar la lógica de *issue*. El primero, y más extendido (figura 1), combina RAM para almacenar el estado de instrucciones y CAM para comparar etiquetas. Cuando finalizan instrucciones productoras, sus etiquetas destino se difunden a toda la IQ y se comparan en paralelo para detectar operandos disponibles. El segundo enfoque usa una matriz de bits proporcional al número de instrucciones en vuelo y de registros físicos. En este caso, la finalización de instrucciones limpia los bits de la fila correspondiente, salvo los asociados a operandos fuente aún no disponibles. En ambos enfoques, el tamaño de la *Issue Queue* (IQ) y el ancho de emisión elevan la complejidad: los diseños CAM aumentan comparaciones y difusión de etiquetas, y los matriciales escalan mal por tamaño e interconexión. Por ello, las operaciones de *wakeup-select* se sitúan con frecuencia en el camino crítico y hacen de la planificación una etapa especialmente sensible en retardo crítico y energía [7].

Un amplio cuerpo de trabajo ha abordado estos desafíos. Abella et al. [16] presentan un estudio que recoge la mayoría de optimizaciones clásicas propuestas a comienzos de los 2000, cuando el aumento de anchos superescalares impulsó la investigación en lógica de *issue* escalable. Entre ellas destacan: filtrado de entradas vacías o ya preparadas para reducir comparaciones [17], desactivación selectiva de por-

Fig. 1: Etapa de *issue*: camino crítico de *wakeup* en la IQ.

ciones de la *Issue Queue* (IQ) [17], [18], combinación de estructuras CAM con colas simples en orden [19], y optimización de implementaciones matriciales mediante particionado o reutilización estructural [20], [21]. Trabajos recientes retoman estas ideas con énfasis en limitar costes de temporización y energía, por ejemplo con colas particionadas [22], planificadores matriciales fragmentados [23] o lógica de *wakeup* optimizada [10], [24].

Si bien estas técnicas mejoran la escalabilidad y eficiencia de la lógica de *issue*, son en gran medida ortogonales a las decisiones arquitectónicas exploradas aquí. La mayoría se aplica tanto a colas con planificación global como a organizaciones distribuidas por puerto.

B. Ejecución (+ Writeback)

El número de instrucciones que pasa de *issue* a ejecución por ciclo impacta directamente en el dimensionamiento y coste del *backend*. Un caso claro es el banco de registros: al aumentar la emisión, crece el número de operandos leídos por ciclo, y con ello área y consumo energético. Algo similar ocurre al final del *backend*, donde el ancho de banda de *writeback* y la complejidad de las redes de *bypass* aumentan con las unidades funcionales activas de forma concurrente. Estas redes reenvían resultados entre unidades funcionales para reducir *stalls* por dependencias de datos.

Dado que el ILP de la mayoría de aplicaciones es limitado, existe un punto a partir del cual aumentar unidades funcionales simultáneas deja de mejorar rendimiento y solo incrementa el coste del *backend*. En procesadores fuera de orden contemporáneos, este compromiso se aborda agrupando unidades funcionales en puertos de ejecución, de modo que como máximo se emite una instrucción por puerto y ciclo. La distribución entre puertos busca maximizar el ancho de banda de ejecución y se ajusta al perfil de instrucciones de cargas de trabajo representativas [25]. Aun así, en diseños modernos con un alto grado de paralelismo la red de *bypass* sigue siendo crítica por su impacto en área, consumo y camino crítico. Por ello, muchas arquitecturas agrupadas restringen el reenvío a un subconjunto de caminos, normalmente

dentro del mismo clúster, sin reenvío completo entre clústeres.

Mientras el banco de registros permanezca centralizado y compartido por todo el *backend* (o replicado en copias equivalentes), las limitaciones en la red de *bypass* afectan sobre todo a la latencia de resolución de dependencias. Si no hay camino de reenvío, las instrucciones consumidoras esperan a la escritura de operandos en el banco de registros y a su lectura posterior. Cuando el agrupamiento se extiende al propio banco de registros, se requieren mecanismos adicionales de comunicación entre clústeres para que un clúster consuma valores producidos en otro. Estos mecanismos pueden implementarse de forma explícita con búferes entre clústeres [26], [27] o de forma implícita mediante instrucciones especializadas de copia de registros [28].

En este trabajo se asume un único banco de registros centralizado en todas las configuraciones evaluadas. Bajo esta hipótesis, la ausencia de ciertos caminos de *bypass* se manifiesta solo como penalizaciones adicionales de latencia en casos específicos. Se evalúa una implementación idealizada con red de *bypass* completamente conectada y de un ciclo, y un diseño más realista en el que la latencia de reenvío aumenta progresivamente.

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, la literatura no ofrece una exploración sistemática del espacio de diseño de organizaciones de *backend* que contraste alcances de planificación unificados y particionados en procesadores fuera de orden contemporáneos; ese es precisamente el foco de este estudio.

III. MARCO DE EVALUACIÓN

A. Metodología

Utilizamos gem5 [29], [30] como herramienta principal, partiendo del *commit* 7a2b0e4 (v25.1.0.0) del repositorio oficial. Durante el proyecto identificamos una limitación en la política de *steering* por defecto para *backends* con IQ divididas, que producía asignaciones subóptimas a puertos. Implementamos un *steering* corregido, con una mejora media de aproximadamente el 5% de IPC (hasta 10% en SPECint).

Evaluamos cargas de trabajo de tres conjuntos de *benchmarks*, seleccionados para estresar núcleo y memoria: SPEC CPU2017 [31] (etiquetas SINT y SFP), SPLASH-4 [32] (SH4) y NAS Parallel Benchmarks [33] (NPB). SPEC CPU2017 incluye 23 aplicaciones (modo *rate*) de enteros y punto flotante, y cubre cargas representativas de escritorio, servidor y computación científica. SPLASH-4 se diseñó para multiprocesadores de memoria compartida; aunque ejecutamos 14 aplicaciones en modo secuencial, siguen siendo representativas de cargas científicas, de ingeniería y gráficas. Además, evaluamos 9 aplicaciones de NAS, derivadas de núcleos de dinámica de fluidos computacional. En cada aplicación, adelantamos la ejecución hasta su región de interés y realizamos simulación detallada ciclo a ciclo para un número fijo de instrucciones.

Consideramos dos configuraciones arquitectónicas

de referencia. La primera, BigO3, es un núcleo fuera de orden agresivo, comparable a diseños RISC-V recientes de alto rendimiento discutidos en la sección I [4], [5], [3]. Sus características principales, incluida la distribución de puertos, se resumen en las tablas I y II.

Tabla I: Configuración del procesador bajo prueba.

Parámetro	BigO3	SmallO3
Cache L1I	64 KB, 4 vías	32 KB, 4 vías
Pred. de saltos	TAGE-SC-L	TAGE-SC-L
Dec/Ret/Ejec/Ret	6/6/12/8	3/3/6/4
Tamaño del ROB	700 entradas	192 entradas
Banco de registros	228 (int), 240 (FP)	128 (int), 119 (FP)
Tamaño LSQ	196 (LD) / 64 (ST)	36 (LD) / 18 (ST)
Cache L1D	64 KB, 8 vías, acierto 4 ciclos	32 KB, 4 vías, acierto 4 ciclos
Cache L2	1 MB, 8 vías, acierto 12 ciclos	256 KB, 8 vías, acierto 12 ciclos
LLC	16 MB, 16 vías, acierto 40 ciclos	2 MB, 16 vías, acierto 40 ciclos

Tabla II: Organización de FUs para cada configuración.

Puerto	Tipo	BigO3	SmallO3
1	INT	ALU, Div	ALU, Div
2	INT	ALU, Mul	ALU, Mul
3	INT	ALU, Mul	ALU, Br
4	INT	ALU	-
5	INT	Br, ALU	-
6	INT	Br, ALU	-
7	FP	Add, Mul, MAC, Div, Sqrt	Add, Mul, MAC, Div, Sqrt
8	FP	Add, Mul, MAC	-
9	FP	Add, Mul, MAC	-
10	MEM	AGU, Ld	AGU, Ld
11	MEM	AGU, Ld, St	AGU, Ld, St
12	MEM	AGU, Ld, St	-

Por otro lado, definimos un segundo núcleo fuera de orden con menos recursos de ejecución, representativo de un diseño orientado a reducir complejidad y consumo. Esta configuración, SmallO3, está inspirada en la microarquitectura SiFive P550 [34]. Su diseño prioriza la eficiencia y reduce el paralelismo a nivel de instrucción, por lo que resulta representativo de núcleos de propósito general energéticamente eficientes. Las tablas I y II resumen sus características y distribución de puertos.

B. Organizaciones de backend evaluadas

Como se discutió en la Introducción, los procesadores contemporáneos exhiben una amplia variedad de organizaciones de backend. Por ello, agrupamos las alternativas en tres organizaciones, esquematizadas en la figura 2, que corresponden a las tres filosofías de diseño introducidas.

- **IQ Única + Puertos Distribuidos:** Inspirado en la planificación centralizada de muchos procesadores comerciales de altas prestaciones, este modelo emplea una única cola de *issue* global, de modo que cada puerto planifica sobre toda la cola. Las unidades funcionales se distribuyen entre puertos para maximizar el ancho de banda de ejecución, y el planificador puede despachar instrucciones preparadas a cualquier puerto elegible.
- **IQ Dividida + Puertos Distribuidos:** Representativa de procesadores RISC-V contemporáneos, esta configuración implementa una cola de *issue* independiente por puerto. La política de selección es intencionadamente sencilla: primero distribuye las instrucciones por tipo de operación y,

Fig. 2: Organizaciones de backend evaluadas. (a) IQ Única + Puertos Distribuidos, (b) IQ Dividida + Puertos Distribuidos, (c) IQ Dividida + Puertos Replicados.

cuando varios puertos ofrecen la unidad funcional requerida, selecciona según ocupación entre los puertos elegibles.

- **IQ Dividida + Puertos Replicados:** Esta configuración modela la organización con backend modular del procesador Cuzco [15]. Mantiene la IQ dividida del diseño anterior, pero replica un conjunto completo de unidades funcionales en cada puerto. Como consecuencia, la selección de puerto depende solo de la ocupación de la cola, ya que el tipo de instrucción deja de restringir la elegibilidad.

Cada organización de backend presenta ventajas y desventajas. Las colas de *issue* distribuidas reducen complejidad y coste de planificación, pero pueden limitar rendimiento al restringir el número de instrucciones expuestas al planificador. En cambio, la replicación de unidades funcionales simplifica la planificación al eliminar restricciones por tipo de instrucción en la selección de puerto, pero introduce sobrecarga de área y puede aumentar coste y complejidad de otras estructuras del backend, como redes de *bypass* y *forwarding*. Nuestro objetivo es caracterizar cuantitativamente estos compromisos y su impacto práctico sobre el conjunto de aplicaciones.

IV. RESULTADOS

Esta sección presenta la evaluación experimental de las organizaciones de backend introducidas anteriormente. Analizamos el impacto de la parametrización de la cola de *issue*, el tamaño de la ventana de planificación y la organización de los recursos de ejecución sobre el rendimiento. Cada subsección estudia una dimensión del espacio de diseño, primero bajo supuestos idealizados y después incorporando consideraciones de coste, para evaluar la robustez de las tendencias observadas.

A. Parametrización de la cola de issue

Un punto de partida sólido es esencial en una evaluación por simulación detallada. Aunque la simulación ciclo a ciclo ofrece una aproximación sólida, puede introducir pequeñas discrepancias frente a resultados de RTL o hardware real. Por ello, primero determinamos tamaños adecuados de cola de *issue* (IQ) para las implementaciones fuera de orden eva-

Fig. 3: Evolución del rendimiento con IQ única en función del tamaño de la IQ, configuración SmalO3. (arriba) IPC absoluto. (abajo) IPC normalizado al máximo.

Fig. 4: Evolución del rendimiento con IQ única en función del tamaño de la IQ, configuración BigO3. (arriba) IPC absoluto. (abajo) IPC normalizado al máximo.

luadas y las configuraciones base de la sección III. Para ello, incrementamos progresivamente el tamaño de la IQ y analizamos la evolución del IPC hasta identificar la saturación de la curva IPC-tamaño de IQ.

Para cubrir distintos regímenes de esa curva, seleccionamos tres tamaños representativos: uno en la zona de mayor pendiente, otro en el codo, donde decrece la ganancia de rendimiento, y un tercero al inicio de la saturación, donde los *benchmarks* se estabilizan en torno al 99 % del IPC máximo. Considerar varios puntos permite obtener conclusiones robustas en un rango razonable de tamaños y evita depender de un solo diseño. Estos tres puntos se usan en el resto de la evaluación y representan compromisos cercanos al óptimo rendimiento-coste.

Las figuras 3 y 4 muestran los resultados para SmalO3 y BigO3. Para facilitar la lectura, el IPC se agrupa en cuatro series, cada una con el IPC medio de una suite de *benchmarks*; en SPEC CPU2017 se separan cargas enteras y de punto flotante. En ambas figuras se presentan IPC absoluto (arriba) e IPC normalizado al máximo (abajo). En los datos normalizados se incluyen barras de error con intervalo de confianza del 95 % entre aplicaciones de cada *benchmark*.

Los resultados confirman varias tendencias. Primero, el tamaño de la IQ es crítico para el rendimiento global. Segundo, BigO3 alcanza mayor IPC absoluto que SmalO3. Tercero, la sensibilidad al tamaño de IQ varía entre suites. En particular, NAS muestra

mayor dependencia de la capacidad de IQ y mayor variabilidad interna, posiblemente por su menor IPC base y su naturaleza numérica, donde una ventana de planificación mayor permite explotar ILP adicional. En el extremo opuesto, SPECint alcanza su IPC máximo con IQ más pequeñas, probablemente por menor densidad relativa de dependencias de datos, lo que facilita encontrar instrucciones planificables incluso entre un conjunto de instrucciones menor.

Además, observamos una divergencia respecto a los tamaños de IQ usados en procesadores comerciales de referencia. Las capacidades sugeridas por nuestras curvas IPC-tamaño de IQ tienden a ser algo menores que las empleadas en la práctica. Lejos de cuestionar el análisis, esto sugiere que existen factores arquitectónicos adicionales que condicionan las decisiones reales. Como veremos más adelante, esta discrepancia se explica principalmente por la organización del *backend* y el tamaño de la ventana de planificación.

Siguiendo esta política de selección, los tamaños de IQ usados en el resto de la evaluación son:

Para BigO3, 96, 48 y 24 entradas, equivalentes aproximadamente al 99 %, 93 % y 80 % del IPC máximo observado.

Para SmalO3, 48, 24 y 12 entradas, equivalentes aproximadamente al 99 %, 96 % y 81 % del IPC máximo observado.

Con estos tamaños parametrizados, la siguiente sección cuantifica la pérdida de rendimiento al pa-

Fig. 5: Degradación de IPC para implementaciones de IQ distribuida.

sar de una IQ unificada idealizada a un modelo distribuido con una cola de *issue* por puerto de ejecución, correspondiente a la organización IQ dividida + Puertos Distribuidos de la sección III-B.

B. Evaluación de la cola de *issue* única frente a dividida

Como se discutió en la sección IV-A, usamos la configuración con IQ única como cota superior de rendimiento, ignorando sus implicaciones físicas. El primer experimento cuantifica la pérdida causada exclusivamente por particionar la IQ en segmentos independientes asociados a puertos de ejecución. Aunque implementaciones reales pueden usar capacidades distintas según el tipo de operaciones de cada puerto, nuestro análisis muestra que ese ajuste aporta mejoras menores frente a los efectos estructurales estudiados. Por claridad, asumimos una partición uniforme de la capacidad total entre puertos.

Repetimos las configuraciones de la sección anterior y recogemos métricas para los tres tamaños de IQ seleccionados. La figura 5 presenta los resultados para SmallO3 (izquierda) y BigO3 (derecha). Cada barra representa el rendimiento medio de una suite de *benchmarks*, normalizado respecto al obtenido con IQ única.

Aparece una tendencia consistente en todos los *benchmarks* y tamaños de IQ: la partición por puerto introduce una pérdida significativa frente a la cola unificada. En ambas configuraciones, la degradación es mayor con IQs pequeñas, donde la capacidad es más crítica para sostener el IPC. Al aumentar el tamaño total de IQ, la brecha entre organización unificada y distribuida disminuye gradualmente: pasa de alrededor del 20% en la configuración más pequeña evaluada (2 entradas por cola) a aproximadamente el 10% en la mayor. De forma destacable, SPECint prácticamente iguala la cola unificada cuando las colas distribuidas alcanzan capacidad suficiente, cohe-

rente con su rápida saturación en la sección anterior.

Como se anticipó, esta pérdida ayuda a explicar la discrepancia entre tamaños de saturación de IQ en simulación y tamaños implementados en procesadores comerciales. Una interpretación plausible es que los diseños reales compensan el menor alcance de planificación de las colas divididas sobredimensionando su capacidad para recuperar parte del rendimiento. Para evaluarlo, realizamos un experimento adicional que determina el incremento de capacidad necesario para cerrar la brecha; en ese escenario, los tamaños resultantes se aproximan a los observados en procesadores contemporáneos.

Los resultados anteriores muestran que, si se ignoran costes de implementación, el mayor alcance de planificación de una IQ unificada puede aportar hasta un 10% de mejora cuando la cola se dimensiona cerca del punto de saturación IPC-tamaño. Sin embargo, la lógica de planificación está entre los componentes más críticos en temporización de un procesador fuera de orden [7], y el tamaño de la IQ es uno de los factores que más influye en su latencia. Por tanto, asumir latencias similares para colas unificadas y distribuidas no es realista.

A la vez, estimar con precisión el sobrecoste de una IQ unificada es complejo, porque la latencia depende de decisiones de bajo nivel (optimizaciones microarquitectónicas, *place-and-route*, tecnología, etc.) fuera del alcance de este trabajo. En lugar de fijar un coste específico, realizamos un análisis de sensibilidad para estudiar cómo evoluciona el rendimiento al incrementar la latencia de planificación en la cola unificada. Esto permite identificar la rapidez con que se erosiona su ventaja y los rangos donde sigue siendo beneficiosa.

Modelamos incrementos progresivos en la latencia de planificación de la cola unificada. Primero, asumimos latencias idénticas de uno y dos ciclos para organizaciones unificada y distribuida. Después añadimos ciclos adicionales solo al *pipeline* de planificación unificado, para determinar el punto de convergencia con la cola distribuida.

Las figuras 6 y 7 muestran resultados para SmallO3 y BigO3. El rendimiento se normaliza al diseño con mejor comportamiento en cada escenario (cola unificada con latencia mínima de planificación: 1 ciclo en las gráficas izquierdas y 2 ciclos en las derechas).

En SmallO3, el impacto de la latencia de planificación es claro: un único ciclo adicional en la cola unificada elimina casi toda su ventaja frente al diseño distribuido. Para IQ de 12 entradas, el mayor alcance de planificación aún compensa parcialmente, con alrededor de un 5% de ganancia. Pero ese beneficio cae al aumentar la IQ. Con 24 entradas, ambas organizaciones son casi indistinguibles y la distribuida llega a superar a la unificada en algunas suites (Splash y SPECint). Con 48 entradas, esta inversión se vuelve consistente en todas las suites. Al aumentar más la penalización, el diseño unificado deja rápidamente de ser competitivo. Estas tendencias se mantienen con

Fig. 6: Degradación de IPC para la IQ con retardos crecientes. Configuración SmallO3.

Fig. 7: Degradación de IPC para la IQ con retardos crecientes. Configuración BigO3.

latencia base de 1 o 2 ciclos, lo que indica los beneficios de un mayor alcance de planificación no logran compensar el impacto del retardo adicional.

En BigO3, el impacto es ligeramente mayor. En IQs pequeñas, la cola unificada apenas explota su ventaja teórica tras añadir un ciclo adicional. Desde el tamaño mínimo de IQ, la tendencia es más acusada que en SmallO3: un ciclo extra ya produce ligera degradación media en el tamaño intermedio y supera el 5% en el tamaño mayor. Penalizaciones adicionales hacen claramente inferior al planificador unificado. Como en SmallO3, la tendencia es casi independiente de la latencia inicial asumida.

En conjunto, estos resultados indican que una IQ unificada ofrece hasta un 10% de ventaja frente a colas distribuidas cuando se dimensiona cerca de saturación y se asume igualdad de costes. No obstan-

te, esa ventaja es frágil: un incremento mínimo en la latencia de planificación contrarresta gran parte de las ganancias del mayor alcance. Esto evidencia un compromiso central del *backend*: aunque la planificación global maximiza teóricamente el ILP, su beneficio práctico depende de mantener un tiempo de ciclo estricto en el *wakeup-select*. Con recursos limitados de optimización a nivel de circuito, optar por planificación unificada puede introducir riesgo de implementación y beneficios netos inciertos.

Dado que las colas distribuidas emergen como alternativa robusta y competitiva bajo hipótesis realistas en cuanto a restricciones temporales, como sugiere la transición de ARM Neoverse V1 a V2 [35], resulta natural explorar si organizaciones alternativas de unidades funcionales mejoran aún más el equilibrio entre rendimiento y complejidad.

C. Puertos de ejecución replicados frente a distribuidos

Esta sección amplía el análisis a organizaciones de *backend* segmentadas con unidades funcionales replicadas [15], [36], [37], para evaluar si ofrecen un compromiso más favorable entre alcance de planificación, sensibilidad a latencia y coste. Como antes, dividimos la exploración en dos etapas. Primero, evaluamos el rendimiento al aumentar el número de *backends* replicados, sin modelar explícitamente los costes de implementación. De esta forma cuantificamos los segmentos necesarios para igualar a un *backend* heterogéneo convencional. Después incorporamos hipótesis de coste para estudiar la evolución del rendimiento.

Añadir segmentos impacta en el área dedicada al *backend* y a las redes de *writeback* y *bypass*. El coste final depende de decisiones de bajo nivel, restricciones físicas y política de direccionamiento de instrucciones. Para capturar esa variación de complejidad, analizamos la sensibilidad del rendimiento frente a retardos en *forwarding* y *writeback*.

La figura 8 muestra resultados para ambas configuraciones, normalizados al diseño de referencia (IQ Única + Puertos Distribuidos). SmallO3 y BigO3 muestran tendencias similares. Con IQ pequeñas, donde la organización distribuida deja colas por puerto poco profundas, la configuración replicada alcanza el rendimiento de referencia con pocos segmentos. Esto puede explicarse por dos factores: (i) la replicación reduce contención en las unidades funcionales y (ii) con menos segmentos que puertos, cada segmento mantiene una cola local más profunda para igual capacidad agregada, aumentando la capacidad efectiva de planificación por segmento.

Fuera de esa región, al crecer la capacidad total de IQ y diluirse la ventaja por profundidad, emerge un patrón claro: el *backend* replicado supera la configuración de referencia distribuida cuando el número de segmentos iguala el ancho del *frontend*. En nuestras configuraciones, esto ocurre con tres segmentos en SmallO3 y seis en BigO3, con mejoras del 5-10% respecto a la referencia. Estos valores son menores

Fig. 8: Evolución del IPC al incrementar el número de segmentos replicados en el *backend*.

que el ancho de *retire* del *backend* distribuido (4 y 8) y bastante menores que su número de puertos (6 y 12). Una explicación posible es que los *backends* distribuidos convencionales sobredimensionan puertos para minimizar riesgos estructurales y evitar cuellos de botella en ejecución. En contraste, la replicación completa elimina contención intra-segmento. Cuando los segmentos igualan la tasa de suministro del *frontend*, el *backend* puede sostener rendimiento comparable sin requerir tantos puertos ni ancho de retirada. Finalmente, si el número de segmentos replicados iguala el número de puertos de la línea base, IQ Única + Puertos Replicados aumenta la disponibilidad de unidades funcionales y reduce la contención, lo que lleva a mejoras del 15-25 %.

Como en la sección anterior, el coste de implementación es clave para interpretar estos resultados. A diferencia de la comparación entre cola global y distribuida, donde el sobrecooste del planificador unificado es evidente, aquí el balance es menos claro. Por un lado, la replicación de puertos conlleva un mayor consumo de área en el *backend*. Por otro, igualar el rendimiento de referencia suele requerir menos segmentos replicados que puertos distribuidos, lo que potencialmente reduce el tamaño y complejidad de las redes de *writeback* y *bypass*, cuyo coste crece típicamente de forma cuadrática con el número de puertos. Como una estimación precisa requeriría implementación física detallada, adoptamos de nuevo una exploración del espacio de diseño bajo distintas hipótesis de coste para la organización replicada.

En la fase final consideramos, para IQ Única + Puertos Replicados, tres anchos de ejecución:

- Número de segmentos igual al ancho de *decode/**rename* (tabla I): seis para BigO3 y tres para SmallO3.
- La configuración inmediatamente inferior: cuatro segmentos en BigO3 y dos en SmallO3.
- Número de segmentos equivalente al ancho de

retire (tabla I): ocho para BigO3 y cuatro para SmallO3.

Para estos casos analizamos la evolución del rendimiento bajo dos hipótesis de latencia opuestas:

1. El retardo de *writeback* y *forwarding* es mayor en el *backend* replicado, asumiendo que el área del segmento domina la latencia.
2. El retardo de *writeback* y *forwarding* es menor en el *backend* replicado, asumiendo que la complejidad de la red de *bypass* y *forwarding*, es mayor en la organización distribuida por su mayor número de puertos, domina la latencia.

Para modelar estos escenarios, variamos la latencia de *writeback* y *forwarding* de la configuración replicada en ± 1 ciclo, manteniendo fija la organización distribuida. Es una aproximación conservadora, pues el retardo adicional se aplica uniformemente a todas las instrucciones, mientras que en la práctica afectaría solo a un subconjunto.

La figura 9 muestra los resultados, normalizados al *backend* distribuido convencional. Para la configuración replicada se muestran tres curvas por *benchmark*, correspondientes a las tres variantes de latencia de *writeback*: un ciclo menos (-1), referencia y un ciclo adicional ($+1$). Los marcadores distinguen el número de puertos en la versión replicada.

Al aumentar la latencia de *writeback*, el IPC normalizado tiende a reducirse, mientras que al disminuirla se recupera rendimiento de forma consistente. En términos cualitativos, esta sensibilidad es comparable a la observada al penalizar la latencia de planificación, lo cual resulta coherente: en ambos casos se retrasa un ciclo la resolución de dependencias, ya sea en la selección/emisión (planificación) o en la difusión del resultado (*writeback*).

Analizando por separado cada configuración de segmentos, comenzando por el menor número (inferior al ancho de *fetch/decode*), el *backend* replicado permanece competitivo siempre que su latencia de *writeback* no supere a la de la organización convencional. Además, si logra completarlo un ciclo antes, esta configuración reducida puede ofrecer mayor rendimiento incluso con tamaños de IQ elevados, donde la organización segmentada suele perder competitividad. Estas observaciones sugieren que la replicación de recursos de ejecución altera la dinámica de escalado del *backend* de forma más profunda que una simple comparación basada en el número de puertos.

Cuando el número de segmentos coincide con el ancho del frontend, la figura 8 ya mostró que el *backend* replicado iguala el rendimiento de la línea base con latencias equivalentes. Si el *writeback* se completa un ciclo antes, las ganancias alcanzan el 25-50 %, un límite optimista que pone de relieve el impacto cuadrático del escalado de puertos sobre los caminos críticos. El caso más informativo es la hipótesis opuesta, donde asumimos que el incremento de área por la réplica de recursos implica un ciclo adicional en el *backend* segmentado. Con tamaños de IQ reducidos, la configuración replicada sigue siendo compe-

Fig. 9: Evolución del IPC con latencia variable de *writeback* para IQ Única + Puertos Replicados. Configuración SmallO3 (arriba) y BigO3 (abajo).

tativa, ya que la combinación de mayor profundidad por segmento y menor contención compensa la latencia añadida. Al aumentar la capacidad total de IQ y reducirse esa ventaja, el rendimiento replicado se degrada: en SmallO3 la pérdida permanece por debajo del 5% incluso en la mayor IQ, mientras que en BigO3 alcanza alrededor del 5% en el tamaño intermedio y algo más del 10% en el mayor.

Finalmente, cuando los segmentos replicados igualan el ancho de *retire* del *backend* distribuido (4 en SmallO3 y 8 en BigO3), IQ Única + Puertos Replicados sigue siendo competitivo incluso con mayor latencia de *writeback*, con pérdidas medias inferiores al 5% en SmallO3 y al 10% en BigO3, incluidas las IQ más grandes.

En conjunto, estos resultados indican que una organización IQ Única + Puertos Replicados puede constituir una alternativa viable y competitiva frente al *backend* distribuido convencional, incluso bajo hipótesis de sobrecoste moderado. Aunque la replicación incrementa el área estructural, también reconfigura el comportamiento de los caminos críticos y los patrones de contención de manera que puede compensar parcialmente dicho coste. Además, *backends* replicados aportan ventajas arquitectónicas adicionales, como mayor regularidad estructural y posible simplificación de la lógica de planificación. En el contexto de microarquitecturas RISC-V orientadas a diseños escalables de alto rendimiento, la replicación del *backend* puede considerarse viable para continuar el escalado de prestaciones.

V. CONCLUSIONES

Este trabajo analiza el impacto del tamaño de la ventana de planificación y de la organización de los recursos de ejecución sobre la escalabilidad del rendi-

miento en *backends* superescalares fuera de orden de gran anchura. Motivado por el contraste entre planificación unificada y organizaciones distribuidas, cada vez más presentes en núcleos RISC-V de alto rendimiento, exploramos un espacio de diseño que abarca *backends* monolíticos, distribuidos y segmentados con replicación completa.

Los resultados muestran que, aunque las colas de *issue* unificadas pueden ofrecer ventaja de rendimiento si las latencias son equivalentes, este beneficio es muy sensible a incrementos en el retardo del proceso de *wakeup-select*. Incluso penalizaciones moderadas compensan gran parte de las ganancias del mayor alcance en la planificación, lo que evidencia las limitaciones prácticas en diseños fuertemente centralizados. En contraste, los *backends* segmentados con replicación presentan un compromiso más equilibrado entre disponibilidad de recursos y sensibilidad a la latencia. Al reducir la contención en ejecución y mantener caminos críticos más cortos, la replicación puede igualar, o aproximarse estrechamente, al rendimiento de diseños distribuidos de mayor anchura, incluso con penalizaciones moderadas en *writeback*.

En conjunto, los resultados sugieren que la replicación del *backend* es una estrategia de escalado viable, especialmente donde las restricciones temporales y físicas dificultan implementar planificadores centralizados de gran tamaño.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado mediante el Proyecto PID2022-139664NB-100 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE

REFERENCIAS

- [1] A. Waterman, Y. Lee, D. Patterson, K. Asanovic, V. I. U. level Isa, A. Waterman, Y. Lee, and D. Patterson, "The risc-v instruction set manual," *Volume I: User-Level ISA*, version, vol. 2, 2014.
- [2] Y. Lee, A. Waterman, H. Cook, B. Zimmer, B. Keller, A. Puggelli, J. Kwak, R. Jevtic, S. Bailey, M. Blagojevic, P. F. Chiu, R. Avizienis, B. Richards, J. Bachrach, D. Patterson, E. Alon, B. Nikolic, and K. Asanovic, "An agile approach to building risc-v microprocessors," *IEEE Micro*, vol. 36, 2016.
- [3] Y. Xu, Z. Yu, D. Tang, G. Chen, L. Chen, L. Gou, Y. Jin, Q. Li, X. Li, Z. Li, J. Lin, T. Liu, Z. Liu, J. Tan, H. Wang, H. Wang, K. Wang, C. Zhang, F. Zhang, L. Zhang, Z. Zhang, Y. Zhao, Y. Zhou, Y. Zhou, J. Zou, Y. Cai, D. Huan, Z. Li, J. Zhao, Z. Chen, W. He, Q. Quan, X. Liu, S. Wang, K. Shi, N. Sun, and Y. Bao, "Towards developing high performance risc-v processors using agile methodology," in *Proceedings of the Annual International Symposium on Microarchitecture, MICRO*, vol. 2022-October, 2022.
- [4] "P870 high-performance risc-v processor," in *2023 IEEE Hot Chips 35 Symposium, HCS 2023*, 2023.
- [5] C. Chen, X. Xiang, C. Liu, Y. Shang, R. Guo, D. Liu, Y. Lu, Z. Hao, J. Luo, Z. Chen, C. Li, Y. Pu, J. Meng, X. Yan, Y. Xie, and X. Qi, "Xuantie-910: A commercial multi-core 12-stage pipeline out-of-order 64-bit high performance risc-v processor with vector extension : Industrial product," in *Proceedings - International Symposium on Computer Architecture*, vol. 2020-May, 2020.
- [6] A. Sez nec, "Tage-sc-1 branch predictors again," *JWAC-4: Championship Branch Prediction*, 2016.
- [7] S. Palacharla, N. P. Jouppi, and J. E. Smith, "Complexity-effective superscalar processors," in *Conference Proceedings - Annual International Symposium on Computer Architecture, ISCA*, 1997.
- [8] H. Wong, V. Betz, and J. Rose, "High performance instruction scheduling circuits for out-of-order soft processors," in *Proceedings - 24th IEEE International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines, FCCM 2016*, 2016.
- [9] I. Jeong, J. Lee, M. K. Yoon, and W. W. Ro, "Reconstructing out-of-order issue queue," in *Proceedings of the Annual International Symposium on Microarchitecture, MICRO*, vol. 2022-October, 2022.
- [10] K. Mori, S. Kosugi, H. Yoshida, H. Shimada, and H. Ando, "Localizing the tag comparisons in the wakeup logic to reduce energy consumption of the issue queue," in *Proceedings of the Annual International Symposium on Microarchitecture, MICRO*, 2024.
- [11] D. Suggs, M. Subramony, and D. Bouvier, "The amd 'zen 2' processor," *IEEE Micro*, vol. 40, 2020.
- [12] T. Singh, S. Oliver, S. Rangarajan, S. Southard, C. Henrion, A. Schaefer, B. Johnson, S. B. Tower, K. Hoover, D. John, T. Antoniadis, S. Lakshman, V. Mittal, B. Kasprzyk, R. McCoy, K. Mohlman, A. Mohan, H. H. Wong, D. Lieu, R. Schreiber, S. Singh, N. Lance, D. Prudich, J. Coppin, T. Jackson, A. Karegar, R. Miller, S. Balagangadharan, J. Pistole, W. Li, and M. McCabe, "'zen 5': The amd high-performance 4nm x86-64 microprocessor core," in *Digest of Technical Papers - IEEE International Solid-State Circuits Conference*, 2025.
- [13] W. Gomes, S. Morgan, B. Phelps, T. Wilson, and E. Hallnor, "Meteor lake and arrow lake intel next-gen 3d client architecture platform with foveros," in *2022 IEEE Hot Chips 34 Symposium, HCS 2022*, 2022.
- [14] N. Bonen, A. Gihon, L. Polishuk, Y. Aizik, Y. Okunev, T. Kurts, and N. Bashyam, "Lunar lake an intel mobile processor: Soc architecture overview (2024)," *IEEE Micro*, vol. 45, 2025.
- [15] T. Garibay and S. Nemawarkar, "Cuzco: A high-performance risc-v rva23 compatible cpu ip," 2025.
- [16] J. Abella, R. Canal, and A. González, "Power- and complexity-aware issue queue designs," *IEEE Micro*, vol. 23, 2003.
- [17] D. Folegnani and A. González, "Energy-effective issue logic," in *Conference Proceedings - Annual International Symposium on Computer Architecture, ISCA*, 2001.
- [18] S. Dropsho, A. Buyuktosunoglu, R. Balasubramonian, D. H. Albonese, S. Dwarkadas, G. Semeraro, G. Magklis, and M. L. Scottt, "Integrating adaptive on-chip storage structures for reduced dynamic power," in *Parallel Architectures and Compilation Techniques - Conference Proceedings, PACT*, vol. 2002-January, 2002.
- [19] T. Moreshet and R. I. Bahar, "Effects of speculation on performance and issue queue design," in *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems*, vol. 12, 2004.
- [20] M. Goshima, K. Nishino, Y. Nakashima, S. I. Mori, T. Kitamura, and S. Tomita, "A high-speed dynamic instruction scheduling scheme for superscalar processors," in *Proceedings of the Annual International Symposium on Microarchitecture*, 2001.
- [21] M. D. Brown, J. Stark, and Y. N. Patt, "Select-free instruction scheduling logic," in *Proceedings of the Annual International Symposium on Microarchitecture*, 2001.
- [22] S. Sakai, T. Suenaga, R. Shioya, and H. Ando, "Rearranging random issue queue with high ipc and short delay," in *Proceedings - 2018 IEEE 36th International Conference on Computer Design, ICCD 2018*, 2019.
- [23] H. Ando, "Performance improvement by prioritizing the issue of the instructions in unconfident branch slices," in *Proceedings of the Annual International Symposium on Microarchitecture, MICRO*, vol. 2018-October, 2018.
- [24] —, "Segmenting age matrices to improve instruction scheduling without increasing delay and area," in *Proceedings - IEEE International Conference on Computer Design: VLSI in Computers and Processors*, vol. 2022-October, 2022.
- [25] P. Prieto, P. Abad, J. A. Gregorio, and V. Puente, "Performance characterization of popular dnn models on out-of-order cpus," in *Parallel Architectures and Compilation Techniques - Conference Proceedings, PACT*, 2023.
- [26] R. Canal, J. M. Parcerisa, and A. Gonzalez, "Cost-effective clustered architecture," *Parallel Architectures and Compilation Techniques - Conference Proceedings, PACT*, 1999.
- [27] R. Canal, J. M. Parcerisa, and A. González, "Dynamic cluster assignment mechanisms," in *IEEE High-Performance Computer Architecture Symposium Proceedings*, 2000.
- [28] C. S. Deshpande, A. Perais, and F. Pétrot, "Address/data instruction steering in clustered general purpose processors," *ACM Transactions on Architecture and Code Optimization*, vol. 22, 2025.
- [29] J. Lowe-Power, A. M. Ahmad, A. Akram *et al.*, "The gem5 simulator: Version 20.0+," *CoRR*, vol. abs/2007.03152, 2020. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2007.03152>
- [30] N. L. Binkert, B. M. Beckmann, G. Black *et al.*, "The gem5 simulator," *SIGARCH Comput. Archit. News*, vol. 39, no. 2, pp. 1–7, 2011. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/2024716.2024718>
- [31] "Spec cpu 2017," 2017. [Online]. Available: <https://www.spec.org/>
- [32] E. J. Gomez-Hernandez, J. M. Cebrian, S. Kaxiras, and A. Ros, "Splash-4: A modern benchmark suite with lock-free constructs," in *Proceedings - 2022 IEEE International Symposium on Workload Characterization, IISWC 2022*, 2022.
- [33] H. Jin, M. Frumkin, and J. Yan, "The openmp implementation of nas parallel benchmarks and its performance," *National Aeronautics and Space Administration (NASA), Technical Report NAS-99-011, Moffett Field, USA*, 1999. [Online]. Available: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.65.1321&rep=rep1&type=pdf>
- [34] SiFive, "Sifive hifive premier p550 development board (2025)."
- [35] M. Bruce, "Arm neoverse v2 platform: Leadership performance and power efficiency for next-generation cloud computing, ml and hpc workloads," in *2023 IEEE Hot Chips 35 Symposium, HCS 2023*, 2023.
- [36] W. J. Starke, B. W. Thompto, J. A. Stuecheli, and J. E. Moreira, "Ibm's power10 processor," *IEEE Micro*, vol. 41, 2021.
- [37] S. K. Sadasivam, B. W. Thompto, R. Kalla, and W. J. Starke, "Ibm power9 processor architecture," *IEEE Micro*, vol. 37, 2017.